

НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Чориев Дилшод Кобилмухаммадович

Преподаватель кафедры Боевой и физической подготовки

МВД Академии Республики Узбекистан

E-mail: akrom.mir1988@gmail.com

г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923914>

Принят: 10.05.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-80-84

Аннотация. Борьба, национальный вид спорта, была одним из любимых видов спорта народа в период Тимуридов и после них. Узбекские борцы принесли пользу миру борьбы и оставили неизгладимый след на страницах истории. Добавление слова "борец" к именам этих борцов делало их сильнее. Поэт Махмуд Пахлавон и борец Ахмад были одними из тех борцов, которые были непревзойденными в свое время. Говоря о борьбе на поясах, следует отметить, что ее приоритет в физическом воспитании современной молодежи и ее роль в решении проблем являются важными факторами в обеспечении эффективной физической подготовки.

Основной целью нашего исследования является научное документирование основ организации и тренировки борьбы на поясах и ее влияние на общую цель достижения физического и психического развития молодого поколения.

Ключевые слова: кураш, борьба на поясах, поколение, физическая подготовка.

NATIONAL WRESTLING AS ONE OF THE TYPES OF PHYSICAL CULTURE

Annotation. Wrestling, a national sport, was one of the favorite sports of the people during the Timurid period and after them. Uzbek wrestlers have brought benefits to the world of wrestling and left an indelible mark on the pages of history. Adding the word "wrestler" to the names of these wrestlers made them stronger. Poet Mahmud Pahlavan and wrestler Ahmad were among those wrestlers who were unsurpassed in their time. Speaking about belt wrestling, it should be noted that its priority in the physical education of modern youth and its role in solving problems are important factors in ensuring effective physical training.

The main purpose of our research is the scientific documentation of the basics of the organization and training of belt wrestling and its impact on the overall goal of achieving the physical and mental development of the younger generation.

Keywords: kurash, belt wrestling, generation, physical fitness.

ВВЕДЕНИЕ.

Период становления борьбы на поясах, как национального вида спорта, начался еще в 5 - 3 веке до нашей эры. Более того, считается, что она возникла 5 000 лет назад. Это подтверждается вышеприведенным этнографическим событием (борьба между девочками и мальчиками), зафиксированным греческим ученым Геродотом во время его экспедиции в Центральную Азию в период с 455 по 447 гг. до н.э. Национальный вид спорта борьба была введена в период правления Тимуридов (455-447 гг. до н.э.).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Многовековая спортивная история нашего народа показывает, что в глазах наших предков борьба на поясах почиталась прежде всего как образец разносторонней зрелости борцов. Особое место занимают не только физическая сила, рост, боевой дух и ловкость борца, но и его поведение в широком кругу, его моральный и духовный облик, отношение к соперникам и окружающей среде. Своеобразной памятной традицией всегда было смотреть на героев, которых никогда не было на земле, как на наставников, получать их советы и напутствия. Яркий пример нашей идеи воплощен в образе Пахлавона Махмуда, знаменитого поэта и борца Хорезма. Именно поэтому этот вельможа в свое время был удостоен высокой чести приора вали (героя среди героев). Это случилось, когда Пахлавон Махмуд отправился в Индию. За день до того, как в этой стране должен был состояться турнир по борьбе, он, по своему обычаю, отправился в паломничество к святыне. Он увидел плачущую женщину и обратился к ней с мольбой. Мать сказала: "Боже, пожалуйста, подними завтра руку моего сына. Если мой сын проиграет воинам Горацмии, что будет с нашим выживанием? Все наши надежды зависят от этой битвы". Пахлавон Махмуд понимает, что эта женщина - мать юноши, который сражается с ним. На следующий день он намеренно вызывает своего соперника на поединок и проигрывает. Из этой истории мы узнаем, что Пахлавон Махмуд был благородным и знатным человеком, что его не зря называли Пахлавон или Приорибал, и что его священная могила является святыней на протяжении многих веков. Ведь борьба на поясах - это не просто

трата телесной энергии, а прекрасное проявление грациозного телесного совершенства, рожденного на пути добра и человечности.

Шли годы, кураш не терял своей популярности, оставаясь одной из самых любимых и почитаемых традиций среди народов Узбекистана и никогда не покидал пределов Центральной Азии. Именно поэтому не делалось попыток систематизировать или обобщить всю информацию о кураше.

И вот, в 1980 году мастер по курашу, дзюдо и самбо Комил Юсупов, тщательно изучив тысячелетние традиции народной борьбы в течение десяти лет создал универсальные правила кураша. Потом, на их основе были определены весовые категории, терминология и жесты, продолжительность поединка, форма для борцов и судей – всё, что было необходимо для того, чтобы превратить древнюю народную забаву в современный вид спорта.

Была определена форма для борьбы кураш, которая включает в себя широкие белые брюки и просторную рубашку, обязательный матерчатый пояс, используемый для удобства захвата соперника, длина его составляет 180–220 см, а ширина 50–70 см.

Основные правила кураша довольно просты. Единственное положение – это стойка стоя. Главная задача: бросить соперника на спину – такой исход в кураше считается чистой победой. Для выполнения этой задачи разрешено использовать только броски и подсечки, которые оцениваются судьями. Кураш – безопасный и простой вид единоборств, так как в нём запрещены любые болевые, ударные и удушающие приёмы, захваты ниже пояса. Несмотря на это, поединки выглядят очень динамично и зрелищно.

Кураш воплотил в себе многовековую философию и такие ценности, как уважение к сопернику и гуманизм, честность и умение идти до конца. Этот вид единоборств является одним из самых молодых международных видов спорта и начинает завоевывать популярность по всему миру.

Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов на встрече с Комилом Юсуповым (мастер борьбы кураш, исследовавший и популяризирующий кураш) в 1992 году полностью поддержал идею сделать кураш международным видом спорта, и через него знакомить мир с богатой и древней историей, традициями, философией узбекского народа.

После той встречи, заручившись поддержкой руководителя Узбекистана, группа активистов кураш, руководимая Комилом Юсуповым, начала работу по международному развитию узбекской борьбы. Уже в сентябре 1998 года в Ташкенте состоялся первый в истории международный турнир по курашу с

участием атлетов из 28 стран Азии, Европы и Пан Америки. Эти страны создали Международную Ассоциацию Кураш – официальный международный спортивный орган, представляющий узбекскую борьбу на мировой арене. С тех пор 6 сентября стало днём рождения кураша на международной арене.

Первый в истории чемпионат мира среди взрослых прошёл в мае 1999 года в Ташкенте, для участия в котором в столицу родины кураша приехали представители 48 стран Азии, Африки, Европы и Пан Америки.

Второй чемпионат мира состоялся в Анталии (Турция) в 2000 году, третий – в Будапеште (Венгрия) в 2001 году, четвёртый – в Ереване (Армения) в 2002 году, пятый – в Ташкенте (Узбекистан) в 2005 году.

Африканский Союз Кураш и Ассоциация Кураш Свазиленда успешно провели XVI Чемпионат Африки среди взрослых и VIII Чемпионат Африки среди юниоров в городе Яунда (Камерун) в 2017 году. Чемпионат Африки собрал большое количество курашистов и официальных лиц из таких стран как ЮАР, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Мозамбик и др.

Первый Африканский континентальный чемпионат по Курашу состоялся в 2001 году в ЮАР, с тех пор каждый год под эгидой Африканского Союза Кураш проводятся континентальные чемпионаты в различных частях Африки, в таких странах как ЮАР, Марокко, Мадагаскар, Маврикий, Замбия и др.

XII чемпионате мира по курашу среди взрослых, будет проходить в городе Чхунджу, Республика Корея, с 30 августа по 5 сентября 2019 года. Он пройдёт в рамках другого престижного мультиспортивного мероприятия – Всемирных мастерских боевых искусств.

ВЫВОД.

Сегодня физическая культура и спорт являются важными инструментами для организации максимально комфортной, активной, дающей силы повседневной жизни школьников и студентов, подготовки их к защите Родины, воспитания гармонично развитого поколения в спортивных школах школьников и студентов.

Физическое воспитание учащихся играет важную роль в формировании и совершенствовании многих практических компетенций, связанных с нравственным, самостоятельным и эстетическим воспитанием. Кроме того, период обучения в детско-юношеских спортивных школах очень удобен для достижения высоких спортивных результатов в основных видах спорта.

Поэтому учащиеся осваивают различные виды спорта по своему выбору в соответствии с индивидуальными интересами и способностями.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Керимов Ф. А. Теория и методика спортивного кураша. — Ташкент, 2001.
2. Национальная энциклопедия Узбекистана. — Ташкент, 2001.
3. Алпамыш. Героический эпос узбекского народа. — Ташкент, 1998.
4. https://ddn24.ru/activity/sport/kurash_uzbek#:~: